

Έλεγχος εγκυρότητας περιεχομένου οργάνων μέτρησης

Iseris Georgios, *Phd, Aristotle University of Thessaloniki*

giseris@itl.auth.gr

Abstract

Στενά συνυφασμένη με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μιας έρευνας είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του χρησιμοποιούμενου οργάνου μέτρησης, διότι εάν το όργανο μέτρησης δεν παρέχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο των δύο αυτών κριτηρίων, δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια έρευνα. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου θα αναφερθούμε διεξοδικά στη διαδικασία αξιολόγησης της εγκυρότητας περιεχομένου (*content validity*) ενός οργάνου μέτρησης με στόχο να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό αυτό καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της/των εξεταζόμενης/νων μεταβλητής/τών που καλείται να μετρήσει. Θα χρησιμοποιήσουμε προς τούτο την πιο συχνά μεταξύ των ερευνητών χρησιμοποιούμενη μέθοδο βασισμένη στη μεταξύ των κριτών συμφωνία που είναι ο δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου (*CVI*) και θα περιγράψουμε βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία, από την επιλογή των κριτών έως και τον τελικό υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιώντας προς τούτο τον πιο κοινό και διαθέσιμο σε όλους λογισμικό υπολογιστικών φύλλων *Microsoft Excel*.

Keywords: *Content Validity Index, CVI, instrument development, instrument validation, panel of raters, Δείκτης Εγκυρότητας Περιεχομένου, ανάπτυξη οργάνων μέτρησης, πιστοποίηση οργάνων μέτρησης, επιτροπή ειδικών*

1 Εισαγωγή

Καθημερινά από πλήθος επιστημόνων δημοσιεύονται τα συμπεράσματα των ερευνών τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή και παρουσιάζονται σε πιο εκλαϊκευμένη μορφή, γραπτή ή προφορική, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας διαδικτυακά και μη. Είναι σύνηθες, ως επί το πλείστον από τον μη ειδικό αναγνώστη, να δίνεται έμφαση στα αποτελέσματα μιας έρευνας και να παραβλέπεται η μεθοδολογία που οδηγεί σε αυτά. Όμως, εάν δεν ακολουθείται η ενδεδειγμένη μεθοδολογία, τότε τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αμφιβόλου εγκυρότητας. Στενά συνυφασμένη με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μιας έρευνας, όταν υιοθετείται από τον ερευνητή κάποιο είδος μέτρησης, είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του οργάνου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση αυτή, διότι εάν το όργανο μέτρησης δεν παρέχει ένα

ικανοποιητικό επίπεδο των δύο αυτών κριτηρίων δεν μπορεί ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια έρευνα.

Το πρώτο κριτήριο, εκείνο της *αξιοπιστίας του οργάνου μέτρησης*, αναφέρεται στη συνεπή επαναληπτικότητα των μετρήσεων υπό αντίστοιχες συνθήκες και την αναπαραγωγιμότητα με αποδεκτές μικρές μεταβολές των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Ο βαθμός αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης εκτιμάται μέσω των συντελεστών αξιοπιστίας, μεταξύ των οποίων η *Αξιοπιστία Επαναληπτικών Μετρήσεων (Test-Retest Reliability)*, η *Αξιοπιστία Εναλλακτικών Τύπων ή Ισοδύναμων Τύπων (Parallel or Equivalent Forms Reliability)*, η *Αξιοπιστία των Ημικλάστων (Split-half Reliability)*, η *Αξιοπιστία Εσωτερικής Συνέπειας (Internal Consistency Reliability)* - *Συντελεστής α του Cronbach (Cronbach's Alpha Coefficient)*. Επικρατέστερος, βάσει της συχνότητας χρήσης του στις έρευνες, κυρίως, των κοινωνικών επιστημών, είναι ο *Συντελεστής α του Cronbach (Cronbach's Alpha Coefficient)* (Iseris, 2016, σ. 182; Ουζούνη & Νακάκης, 2011, σσ. 232-235)

Το δεύτερο κριτήριο, εκείνο της *εγκυρότητας του οργάνου μέτρησης* αναφέρεται στην καταλληλότητα του οργάνου να μετρήσει αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε. Από την επιτροπή του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχολόγων APA για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της εγκυρότητας του οργάνου μέτρησης προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι τύποι εγκυρότητας: η *Προβλεπτική ή Προγνωστική Εγκυρότητα (Predictive Validity)*, η *Συντρέχουσα Εγκυρότητα (Concurrent Validity)*, η *Φαινομενική Εγκυρότητα (Face Validity)*, η *Εγκυρότητα Περιεχομένου (Content Validity)*, η *Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής ή Δομική Εγκυρότητα (Construct Validity)* (Iseris, 2016, σσ. 180-182; Ουζούνη & Νακάκης, 2011, σσ. 236-238). Επειδή η επιλογή του κατάλληλου τύπου εγκυρότητας για το όργανο μέτρησης επηρεάζει τα εξ αυτού παραγόμενα αποτελέσματα και κατά συνέπεια την ίδια την έρευνα, είναι σημαντικό αυτή η επιλογή να στοιχειοθετείται παρέχοντας επαρκή κριτήρια και ενδείξεις. Πριν μιλήσουμε για την εγκυρότητα περιεχομένου που είναι το βασικό θέμα αυτού του άρθρου, οφείλουμε να αναφερθούμε στην *Εγκυρότητα Εννοιολογικής Κατασκευής ή Δομική Εγκυρότητα* η οποία είναι μεν πολύ χρήσιμη και σημαντική στην κατασκευή και αξιολόγηση των οργάνων μέτρησης, αλλά και αρκετά δύσκολη στη διαπίστωσή της. Στη βιβλιογραφία συναντώνται τέσσερις τύποι ή καλύτερα τέσσερις μέθοδοι ανίχνευσης της δομικής εγκυρότητας: η *παραγοντική εγκυρότητα (factorial validity)*, η *μέθοδος των γνωστών ομάδων (known groups method)*, η *συγκλίνουσα εγκυρότητα (convergent validity)* και η *αποκλίνουσα ή διακρίνουσα εγκυρότητα (discriminant validity)*. Μέσω αυτών εξετάζεται εάν ένα όργανο μέτρησης αντιπροσωπεύει επακριβώς τις

διαστάσεις ενός φαινομένου για το οποίο δημιουργήθηκε και καλείται να μετρήσει (Iseris, 2016, σσ. 181-182; Ουζούνη & Νακάκης, 2011, σσ. 237-238)¹.

Ας δούμε ποια είναι η διαφορά της *δομικής εγκυρότητας* από την *εγκυρότητα περιεχομένου*, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα και τις δύο: η πρώτη διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία (δηλώσεις ή ερωτήματα) που περιλαμβάνει το όργανο μέτρησης σχετίζονται απόλυτα με το ερευνώμενο φαινόμενο, ενώ η *εγκυρότητα περιεχομένου* διασφαλίζει ότι τα στοιχεία αυτά καλύπτουν εννοιολογικά όλες τις πτυχές του ερευνώμενου φαινομένου. Συνεπώς και οι δύο αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αξιολόγησης των οργάνων μέτρησης. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα για τη διαφορά μεταξύ των δύο: εάν, για παράδειγμα, κάποιος δημιουργεί ένα ερωτηματολόγιο με στόχο τη διαπίστωση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Δικαστικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα από τους Γραμματείς των Δικαστηρίων, για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού δομικής εγκυρότητας θα πρέπει όλες οι ερωτήσεις να σχετίζονται απόλυτα και μόνο με τους Γραμματείς και όχι με τους Δικαστές, με τις υποδομές της Γραμματείας ή εν γένει με τη Δικαιοσύνη. Από την άλλη για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού εγκυρότητας περιεχομένου θα πρέπει οι ερωτήσεις να καλύπτουν όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς των Γραμματέων: τον χρόνο απάντησης, την ευγένεια, τη σαφήνεια, την αποτελεσματικότητα, κλπ. (Ουζούνη & Νακάκης, 2011, σ. 236).

2 Διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας περιεχομένου

Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου θα αναφερθούμε διεξοδικά στη βήμα προς βήμα διαδικασία αξιολόγησης της *εγκυρότητας περιεχομένου* (content validity) ενός οργάνου μέτρησης με στόχο εντέλει να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό αυτό καλύπτει εννοιολογικά το εύρος της/των εξεταζόμενης/ων μεταβλητής/τών που καλείται να μετρήσει. Είναι, φυσικά, αυτονόητο ότι η διασφάλιση της *εγκυρότητας περιεχομένου* ενός εργαλείου μέτρησης πρέπει να προηγείται της συλλογής των δεδομένων μιας έρευνας, γι αυτό και πριν ακόμα την κατασκευή του οργάνου μέτρησης θα πρέπει μέσω της ανασκόπησης της σχετικής με το ερευνώμενο θέμα βιβλιογραφίας

- να γίνει σαφής διατύπωση του σκοπού και των στόχων της έρευνας είτε με τη μορφή ερευνητικών ερωτημάτων ή με τη μορφή ερευνητικών υποθέσεων,

¹ Βλ. αναλυτικά για την *παραγοντική εγκυρότητα* και τη διαδικασία ανίχνευσης αυτών των διαστάσεων μέσω της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης (EFA) και Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης (CFA) (Iseris, 2016, σσ. 184-186)

- να γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των διαστάσεων που συνθέτουν το υπό μελέτη φαινόμενο,
- να οριστούν εννοιολογικά οι μεταβλητές που θα μετρηθούν ώστε να καλύπτουν πλήρως τις διαστάσεις του υπό μελέτη φαινομένου,
- Τα στοιχεία (δηλώσεις ή ερωτήματα) που θα περιλαμβάνονται στο όργανο μέτρησης θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως εννοιολογικά τις διαστάσεις των εξεταζόμενων μεταβλητών.

2.1 Η επιλογή του κατάλληλου δείκτη μέτρησης της εγκυρότητας περιεχομένου

Όταν πρόκειται για αξιολόγηση της *εγκυρότητας περιεχομένου*, εκτός των άλλων μεθόδων, ο ερευνητής μπορεί να διαβουλευθεί με ειδικούς του ερευνώμενου πεδίου, να λάβει την άποψή τους και να ζητήσει την αξιολόγηση ή τον χαρακτηρισμό κάθε στοιχείου (δήλωσης ή ερωτήματος) του οργάνου μέτρησης που δημιουργεί και σε τι βαθμό το στοιχείο αυτό είναι σχετικό με κάποιο χαρακτηριστικό του υπό μελέτη φαινομένου (Wood & Ross-Kerr, 2011, pp. 204-205). Να υιοθετήσει, δηλαδή, μια μέθοδο που να βασίζεται στη μεταξύ των κριτών συμφωνία. Σε μια τέτοια περίπτωση η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εξαρτάται από την εστίαση του ερευνητή: «εστίαση στη μεταξύ των κριτών συναίνεση των εκτιμήσεων, συνέπεια των εκτιμήσεων, ευκολία υπολογισμού, κατανόηση και ευκολία ερμηνείας, παροχή διαγνωστικών πληροφοριών ανά δήλωση αλλά και εγκυρότητας του οργάνου μέτρησης, δυνατότητες βελτίωσης για επίτευξη συμφωνίας των εκτιμήσεων» (Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 462). Η πιο συχνά μεταξύ των ερευνητών χρησιμοποιούμενη μέθοδος βασισμένη στη μεταξύ των κριτών συμφωνία είναι ο *δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου* (CVI) ο οποίος καλύπτει τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα κριτήρια, αποφεύγοντας έτσι ο ερευνητής χαρακτηριστικά άλλων δεικτών όπως εκείνα της πολυπλοκότητας υπολογισμού ή της δυσκολίας κατανόησης και ερμηνείας (Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 462).

2.2 Η διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας περιεχομένου

Η διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας περιεχομένου πραγματοποιείται σε έξι στάδια (Munisamy, Sahid, & Hussin, 2021; Yusoft, 2019)

1. Προετοιμασία της φόρμας επικύρωσης εγκυρότητας περιεχομένου για τους ειδικούς
2. Επιλογή των ειδικών

3. Χορήγηση φόρμας επικύρωσης εγκυρότητας περιεχομένου
4. Έλεγχος και αναθεώρηση μεταβλητών - διαστάσεων και στοιχείων (δηλώσεων ή ερωτημάτων) του οργάνου μέτρησης
5. Απόδοση χαρακτηρισμού σε κάθε στοιχείο (δήλωση ή ερώτημα) του οργάνου μέτρησης
6. Υπολογισμός CVI

2.3 Στάδιο 1: Προετοιμασία φόρμας επικύρωσης εγκυρότητας περιεχομένου

Αρχικά θα πρέπει να προετοιμαστεί η χορηγούμενη στους κριτές φόρμα επικύρωσης εγκυρότητας περιεχομένου (Εικόνα 1) με τέτοιο τρόπο, ώστε η επιτροπή των κριτών να έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το δέον γενέσθαι σε ό,τι αφορά τη συνιστώμενη κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των μεμονωμένων στοιχείων (δηλώσεων) του οργάνου μέτρησης του παραδείγματός μας (Πίνακας 1).

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ «XXXXXXXXXX»

Αγαπητοί ειδικοί,

Το ερωτηματολόγιο περιέχει πέντε (5) πεδία αναφοράς (μεταβλητές) και 21 δηλώσεις σχετικές με την ικανοποίηση των εξυπηρετούμενων από τις υπηρεσίες του «XXXXXXXXXX». Παρακαλώ χαρακτηρίστε κάθε δήλωση του ερωτηματολογίου που ακολουθεί χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας σας με τη δήλωση. Μπορείτε, επίσης, μέσω της στήλης «Σχόλια Κριτών» να υποδείξετε αλλαγές ή βελτιώσεις.

Κωδικοί Χαρακτηρισμού Δηλώσεων

1 = η δήλωση δεν είναι συναφής με την αξιολογούμενη μεταβλητή

2 = η δήλωση είναι λίγο συναφής με την αξιολογούμενη μεταβλητή

3 = η δήλωση είναι αρκετά συναφής με την αξιολογούμενη μεταβλητή

4 = η δήλωση είναι πολύ συναφής με την αξιολογούμενη μεταβλητή

Εικόνα 1 Εισαγωγικό μήνυμα για τους κριτές και η διαβάθμιση της συνάφειας για κάθε δήλωση του οργάνου μέτρησης

Για κάθε εξεταζόμενη στο όργανο μέτρησης μεταβλητή θα πρέπει να παρέχεται μια περιγραφή της μεταβλητής και μια τετράβαθμη, τουλάχιστον, κλίμακα τύπου Likert, που να χαρακτηρίζει τη συνάφεια της δήλωσης ως προς την εξεταζόμενη μεταβλητή αποδίδοντας έναν κωδικό για κάθε βαθμίδα. Για να μας επιτραπεί η διενέργεια κάποιας βασικής στατιστικής επεξεργασίας θα εφαρμόσουμε ποσοτικοποίηση με την απόδοση κωδικού αριθμητικής μορφής για κάθε βαθμίδα της κλίμακας, εύρους 1 έως 4, με την εξής κατηγοριοποίηση των δηλώσεων

ως προς την εξεταζόμενη μεταβλητή: 1 = μη συναφής, 2 = λίγο συναφής, 3 = αρκετά συναφής, 4 = πολύ συναφής. Οι ειδικοί καλούνται να κυκλώσουν τον αριθμό που εκφράζει την άποψή τους για τη συνάφεια, καθώς και να συμπληρώσουν στη στήλη των σχολίων τις πιθανές παρατηρήσεις τους ή προτάσεις τους για βελτίωση της δήλωσης (Πίνακας 1).

Πίνακας 1 Παράδειγμα της φόρμας επικύρωσης εγκυρότητας περιεχομένου για τους κριτές ως προς τη συνάφεια της δήλωσης με τη συγκεκριμένη μεταβλητή

Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από το XXXXXX. Παρακαλούμε χαρακτηρίστε τις παρακάτω δηλώσεις ως προς τη συνάφειά τους με τη μελετώμενη μεταβλητή, κυκλώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό.						
	ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Μη Συναφής	Λίγο Συναφής	Αρκετά Συναφής	Πολύ Συναφής	Σχόλια
ΑΠΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Αφορά τη γνώμη των εξυπηρετούμενων για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και την εμφάνιση του προσωπικού)						
S1	Στο XXXXXXXX χρησιμοποιούν σύγχρονο εξοπλισμό (υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ)	1	2	3	4	
S2	Είμαι ικανοποιημένος/η από τις κτηριακές εγκαταστάσεις του XXXXXXXX (χώροι αναμονής, διάδρομοι, είσοδοι, εύκολη πρόσβαση, κλπ)	1	2	3	4	
S3	Οι εργαζόμενοι του XXXXXXXX είναι ευγενικοί και ευπαρουσίαστοι.	1	2	3	4	
S4	Η εμφάνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του XXXXXXXX ταιριάζει στον τύπο των υπηρεσιών που προσφέρονται	1	2	3	4	

2.4 Στάδιο 2: Επιλέγοντας τους ειδικούς για την επιτροπή αναθεώρησης

Αν και ο τρόπος επιλογής των ειδικών ιδανικά θα πρέπει να ακολουθεί τα όσα ισχύουν γενικά για τη δειγματοληψία (Etikan & Bala, 2017; Singh & Masuku, 2014), είναι σύνηθες και εν μέρει δικαιολογημένο να ακολουθείται η *σκοπίμη δειγματοληψία* (purposive/judgmental sampling), διότι αφενός μεν αφορά ολιγομελές εξειδικευμένο δείγμα, αλλά και κυρίως επειδή ο ερευνητής έχει εμπιστοσύνη στην κρίση των ατόμων που θα επιλεγούν και είναι σίγουρος για την καθοριστική συμβολή τους στην έρευνα, αφού πρόκειται για πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο τους, αλλά και διότι προσφέρει άμεσα αποτελέσματα, χωρίς να απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες (Sudarshan & Kannamani, 2016, p. 18). Τα μέλη της επιτροπής ειδικών δεν πρέπει απαραίτητα να έχουν ακαδημαϊκή ιδιότητα με σχετικό ως προς το ερευνώμενο θέμα γνωστικό αντικείμενο, αλλά να είναι βαθείς γνώστες του ερευνώμενου πεδίου, ακόμα και αν αυτή προέρχεται από σχετική εργασιακή εμπειρία ή επειδή απολαμβάνουν της κοινής αποδοχής στο ερευνώμενο πεδίο (Fernández-Gómez, et al., 2020, p. 2; Flores & Antonsen, 2013, p. 5). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες σχετικές με τα κριτήρια επιλογής τους

όπως το πεδίο εξειδίκευσης, την επιστημονική ή επαγγελματική ιδιότητα, τον αριθμό σχετικών με το ερευνώμενο πεδίο δημοσιεύσεων, την ακαδημαϊκή ή εργασιακή εμπειρία τους, προηγούμενη εμπειρία αξιολόγησης εγκυρότητας περιεχομένου οργάνων μέτρησης (McGartland Rubio, Berg-Weger, Tebb, S., & Rauch, 2003; Dinnesen, Olszewski, Breit-Smith, & Guo, 2020; Kulsum & Suryadi, 2020, p. 2805). Το δεύτερο θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο αριθμός των ειδικών που θα απαρτίζουν την επιτροπή: με ελάχιστο αριθμό τα δύο (2) μέλη, η επιτροπή μπορεί να φτάσει, αλλά όχι να υπερβεί τα δέκα (10) μέλη με διαφορετικές, βεβαίως, αποδεκτές τιμές ελέγχου CVI (Munisamy, Sahid, & Hussin, 2021, σ. 1063; McGartland Rubio, Berg-Weger, Tebb, S., & Rauch, 2003).

Πίνακας 2 Ο αριθμός των ειδικών και η επίδραση του στην αποδεκτή τιμή CVI

Αριθμός Ειδικών	Αποδεκτή Τιμή CVI	Πηγή (βλ. στο (Munisamy, Sahid, & Hussin, 2021, σ. 1063))
Δύο Ειδικοί	Τουλάχιστον 0.80	(Davis, 1992)
Τρεις έως πέντε ειδικοί	Πρέπει να είναι 1	(Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck, 2007)
Τουλάχιστον έξι ειδικοί	Τουλάχιστον 0.83	(Denise F. Polit, Cheryl Tatano Beck, 2007)
Έξι έως οκτώ ειδικοί	Τουλάχιστον 0.83	(Mary R. Lynn, 1986)
Τουλάχιστον εννιά ειδικοί	Τουλάχιστον 0.78	(Mary R. Lynn, 1986)

2.5 Στάδιο 3: Διαδικασία επικύρωσης περιεχομένου

Η διαδικασία της επικύρωσης – αναθεώρησης μπορεί να λάβει χώρα μέσω μιας πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας είτε εκ του σύνεγγυς είτε εξ αποστάσεως με κάποιο σύγχρονης επικοινωνίας σύστημα τηλεδιάσκεψης και διαμοιρασμού εγγράφων (Zoom, Webex, κλπ). Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, η διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε με αποστολή της φόρμας επικύρωσης με email είτε με συμπλήρωση της φόρμας διαδικτυακά, αφού πρώτα έχει δημιουργηθεί η σχετική φόρμα με κάποιο ειδικό εργαλείο όπως Google forms, LimeSurvey, κλπ. Ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση, πέρα από τις πληροφορίες που η ίδια η φόρμα επικύρωσης θα χορηγεί, είναι σημαντικό στην περίπτωση της αποστολής με email να συνοδεύεται συνοδευτική επιστολή, και στη συμπλήρωση της φόρμας διαδικτυακά να προηγείται εισαγωγική οθόνη που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τον σκοπό της έρευνας, τους λόγους επιλογής των ειδικών, τον τρόπο βαθμολόγησης, και αναλυτική περιγραφή της απαντητικής φόρμας. Επίσης στην περίπτωση επιλογής μη ακαδημαϊκών ειδικών θα πρέπει να υπάρχει πάντα η δυνατότητα επαναδιατύπωσης των δηλώσεων του οργάνου μέτρησης ή/και της απαντητικής φόρμας (McGartland Rubio, Berg-Weger, Tebb, S., & Rauch, 2003, p. 96).

2.6 Στάδιο 4: Αναθεώρηση μεταβλητών και δηλώσεων του οργάνου μέτρησης από τους κριτές

Η διαδικασία ελέγχου, πριν την απόδοση χαρακτηρισμών στις δηλώσεις του οργάνου μέτρησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις φάσεις: α) την αρχική εν μέρει ή εν συνόλω αναθεώρηση του οργάνου μέτρησης από τους ειδικούς σε σχέση με τις εξεταζόμενες μεταβλητές και τις δηλώσεις που εμπεριέχονται σε αυτό, β) μια πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία ειδικών και ερευνητή με σκοπό να συζητηθούν τα σχόλια και οι πιθανές προτεινόμενες αλλαγές και γ) επανεξέταση από τους ειδικούς της αναθεωρημένης εκδοχής του οργάνου μέτρησης για την επιβεβαίωση της ενσωμάτωσης των προταθεισών αλλαγών (Dinnesen, Olszewski, Breit-Smith, & Guo, 2020).

2.7 Στάδιο 5: Βαθμολόγηση-χαρακτηρισμός δηλώσεων οργάνου μέτρησης

Σε αυτό το στάδιο καλούνται οι κριτές κατά μόνες να χαρακτηρίσουν κάθε δήλωση του οργάνου μέτρησης με βάση τις οδηγίες της φόρμας επικύρωσης και να παραδώσουν τις απαντήσεις τους στον ερευνητή.

2.8 Στάδιο 6: Υπολογισμός δείκτη εγκυρότητας περιεχομένου (CVI)

Μετά τον χαρακτηρισμό από τους ειδικούς ο ερευνητής για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να μεταφέρει τις απαντήσεις των ειδικών σε ένα φύλλο υπολογιστικού βιβλίου (π.χ. Microsoft Excel). Για παράδειγμα τα δικά μας δεδομένα θα τα μεταφέρουμε σε ένα υπολογιστικό βιβλίο και συγκεκριμένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο που θα το ονομάσουμε «expScor» καταχωρώντας σε κάθε στήλη τον κωδικό του ειδικού (R1) και ανά γραμμή τον κωδικό της δήλωσης (S1) του οργάνου μέτρησης (βλ. παράδειγμα στην *Εικόνα 2 Απαντήσεις Ειδικών Φύλλο expScor*).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
2	S1	4	4	3	4	3	4	
3	S2	3	2	3	3	4	4	
4	S3	4	2	4	2	2	1	
5	S4	4	4	4	4	3	4	
6	S5	3	3	3	3	4	1	
7	S6	4	4	4	4	4	3	
8	S7	4	4	4	4	4	4	
9	S8	3	4	4	4	4	4	
10	S9	4	4	4	4	4	4	
11	S10	3	3	3	4	4	4	
12	S11	4	4	4	4	3	4	
13	S12	4	4	4	4	4	3	
14								

Εικόνα 2 Απαντήσεις Ειδικών Φύλλο expScor

Όπως παρατηρούμε, αλλά και έχουμε προαναφέρει, το εύρος της κλίμακας κυμαίνεται από το 1 έως και το 4 με την εξής κατηγοριοποίηση των δηλώσεων ως προς την εξεταζόμενη μεταβλητή: 1: μη συναφής, 2 : λίγο συναφής, 3 : αρκετά συναφής, 4 : πολύ συναφής.

Οι δηλώσεις που χαρακτηρίζονται με 1 ή 2 θεωρούνται μη συναφείς (μη έγκυρες περιεχομένου), ενώ όσες χαρακτηρίζονται με 3 ή 4 θεωρούνται συναφείς (έγκυρες ως προς το περιεχόμενο). Για αυτό, το επόμενο βήμα πριν τον υπολογισμό του δείκτη εγκυρότητας περιεχομένου (CVI), είναι να κωδικοποιήσουμε τις απαντήσεις των ειδικών: όσες δηλώσεις χαρακτηρίζονται ως «μη συναφείς» ή «λίγο συναφείς», δηλαδή έχουν λάβει κωδικό 1 ή 2 να επανακωδικοποιούνται με κωδικό μηδέν (0) και εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως «αρκετά συναφείς» ή «πολύ συναφείς», δηλαδή με κωδικούς 3 ή 4, να επανακωδικοποιούνται με κωδικό ένα (1). Για τη γρήγορη υπολογιστική κωδικοποίηση και επεξεργασία θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι το Excel (ή κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα). Σε ένα καινούργιο φύλλο «Calc_CVI» του ίδιου βιβλίου καταχωρούμε τους τίτλους των στηλών Α έως και Κ (κελιά Α1 έως και Κ1), τους τίτλους των γραμμών Α2 έως και Α13 καθώς και τους τίτλους του κελιού Α14 (Ave/R), του κελιού Β17 (AveUR), του κελιού Ι15 (S-CVI/Ave), του κελιού Ι16 (S-CVI/UA), για τους μετέπειτα υπολογισμούς των αντίστοιχων δεικτών (Εικόνα 3 Φύλλο υπολογισμού Calc_CVI).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	R1	R2	R3	R4	R5	R6		Κριτές σε συμφωνία (nRA)	I-CVI	UA
2	S1										
3	S2										
4	S3										
5	S4										
6	S5										
7	S6										
8	S7										
9	S8										
10	S9										
11	S10										
12	S11										
13	S12										
14	Ave/R										
15									S-CVI/Ave		
16										S-CVI/UA	
17		AveUR									Χ CVI

Εικόνα 3 Φύλλο υπολογισμού Calc_CVI

2.8.1 Κωδικοποίηση

Για τον γρήγορο υπολογισμό των κωδικών και τη μεταφορά της κωδικοποίησης στην περιοχή B2:G13, αρκεί να πληκτρολογήσουμε στο κελί B2 τη συνάρτηση²:

=IF(expScor!B2>=3;1;0)

Η παραπάνω συνάρτηση ελέγχει το κελί στο οποίο αναφέρεται (στο παράδειγμα το κελί B2 του φύλλου «expScor») εάν περιέχει τιμή ίση ή μεγαλύτερη του 3. Εάν βρει, δηλαδή, τους κωδικούς 3 ή 4, επιστρέφει στο κελί που είναι γραμμένη η συνάρτηση τον κωδικό 1 (δηλαδή στο αντίστοιχο κελί (B2) του φύλλου «Calc_CVI»). Ενώ εάν βρει τιμή μικρότερη, 1 ή 2, επιστρέφει μηδέν (0). Αντιγράφουμε τη συνάρτηση και, αφού επιλέξουμε τα υπόλοιπα κελιά της περιοχής B2:G13, την επικολλούμε, ώστε να καταχωρηθούν οι κωδικοί σε όλα τα επιλεγμένα κελιά της περιοχής (Εικόνα 4 Κωδικοποίηση).

	A	B	C	D	E	F	G
1	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	R1	R2	R3	R4	R5	R6
2	S1	1	1	1	1	1	1
3	S2	1	0	1	1	1	1
4	S3	1	0	1	0	0	0
5	S4	1	1	1	1	1	1
6	S5	1	1	1	1	1	0
7	S6	1	1	1	1	1	1
8	S7	1	1	1	1	1	1
9	S8	1	1	1	1	1	1
10	S9	1	1	1	1	1	1
11	S10	1	1	1	1	1	1
12	S11	1	1	1	1	1	1
13	S12	1	1	1	1	1	1

Εικόνα 4 Κωδικοποίηση

Ακολουθώς θα καταχωρίσουμε τον συνολικό αριθμό των κριτών στο κελί H1 με χρήση της συνάρτησης **=COUNTA(B1:G1)** η οποία καταμετρά τους τίτλους των κριτών στα αντίστοιχα κελιά και μας δίνει τον συνολικό αριθμό κριτών του παραδείγματος της έρευνάς μας: έξι (6).

2.8.2 Κριτές σε συμφωνία(nRA)

Στη συνέχεια στη στήλη **I (Κριτές σε συμφωνία(nRA))** θα υπολογίσουμε για κάθε δήλωση τον αριθμό των κριτών που την έχουν χαρακτηρίσει με κωδικό τρία (3) ή τέσσερα (4), συμφωνούν, δηλαδή, ότι η συγκεκριμένη δήλωση είναι έγκυρη περιεχομένου, και έχει

² Ένας πιο γρήγορος τρόπος είναι να επιλέξουμε την περιοχή B2:G13, στη συνέχεια να πατήσουμε το πλήκτρο F2 και να πληκτρολογήσουμε τη συνάρτηση στο ενεργό κελί. Στο τέλος να πατήσουμε Ctrl+Enter. Έτσι θα αντιγραφεί η συνάρτηση σε όλα τα κελιά της επιλεγμένης περιοχής και θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα.

επανακωδικοποιηθεί με τον κωδικό ένα (1). Για να τον υπολογίσουμε εισάγουμε στο κελί I2 του φύλλου «Calc_CVI» τη συνάρτηση =COUNTIF(B2:G2;1).

Ουσιαστικά η συνάρτηση πραγματοποιεί καταμέτρηση των κελιών της περιοχής B2:G2 που περιέχουν τη τιμή 1 και εμφανίζει το αποτέλεσμα στο κελί I2. Για παράδειγμα για τη δήλωση S1 έχουμε έξι (6) κριτές που έχουν χαρακτηρίσει τη δήλωση ως «αρκετά συναφή» ή «πολύ συναφή», και έτσι έχει δοθεί ο κωδικός ένα (1). Αντιγράφουμε και επικολλούμε τη συνάρτηση και στα υπόλοιπα κελιά I3 έως I13 για να εμφανίσουμε και τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

2.8.3 CVI μεμονωμένων δηλώσεων (I-CVI)

Στη συνέχεια στη στήλη J θα υπολογίσουμε το **I-CVI**, δηλαδή τον δείκτη εγκυρότητας περιεχομένου για κάθε δήλωση του οργάνου μέτρησης. Διαιρούμε τον αριθμό των περιπτώσεων των κριτών που συμφωνούν (**στήλη I**) με βάση τον προηγούμενο υπολογισμό δια του πλήθους των κριτών που συμμετέχουν στην επιτροπή (στην περίπτωσή μας 6). Στο Excel για να υπολογίσουμε, για παράδειγμα, το I-CVI της δήλωσης S1 του οργάνου μέτρησης, γράφουμε στο κελί J2 τον τύπο: =I2/\$H\$1 .

Διαιρούμε, δηλαδή, τη τιμή που περιέχεται στο κελί I2 και αντιστοιχεί στον αριθμό των περιπτώσεων των κριτών που έχουν χαρακτηρίσει τη δήλωση S1 ως «αρκετά συναφή» ή «πολύ συναφή» (επανακωδικοποίηση με κωδικό 1) δια του πλήθους των κριτών (6) που περιέχεται στο κελί H1. Για να μην αλλάξει η αναφορά κατά την αντιγραφή του τύπου δημιουργούμε απόλυτη αναφορά³ στο κελί (\$H\$1). Αντιγράφουμε τον τύπο και τον επικολλούμε στα υπόλοιπα κελιά J3 έως J13. Παρατηρούμε από τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα ότι μία δήλωση, η S3, έχει δείκτη I-CVI = 0.33 μικρότερη του 0.83 που είναι ο ελάχιστος αποδεκτός για επιτροπή τουλάχιστον έξι κριτών (βλ. Πίνακας 2 Ο αριθμός των ειδικών και η επίδραση του στην αποδεκτή τιμή CVI).

2.8.4 UA (Universal Agreement)

Ακολούθως θα υπολογίσουμε τον δείκτη **UA (Universal Agreement)**, δηλαδή την απόλυτη μεταξύ των κριτών συμφωνία για κάθε δήλωση του οργάνου μέτρησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι υπερβολικά επηρεάσιμος και δύσκολα επιτεύξιμος, διότι απαιτεί να υπάρχει

³ Η απόλυτη αναφορά δημιουργείται βάζοντας το σύμβολο \$ μπροστά από στοιχείο της αναφοράς που θέλουμε να παραμείνει अपαράλλακτο κατά την αντιγραφή του τύπου: μπροστά από το γράμμα παραμένει σταθερή η στήλη, μπροστά από τον αριθμό παραμένει σταθερή η γραμμή.

απόλυτη συμφωνία μεταξύ των κριτών λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις εκτιμήσεις των κριτών με κωδικό ένα (1). Για κάθε δήλωση (π.χ. την S1) μπορούμε να υπολογίσουμε τον δείκτη UA με τους εξής τρόπους:

(α) βάζουμε στο κελί K2 τον κωδικό 1 εάν υπάρχει απόλυτη συμφωνία όλων των κριτών ως προς τη συνάφεια με την εξεταζόμενη μεταβλητή (η συνάφεια να έχει κωδικοποιηθεί με κωδικό 1) στα κελιά B2 έως G2, αλλιώς καταχωρούμε τον κωδικό 0.

(β) Ίδιο αποτέλεσμα θα παραχθεί εάν ελέγξουμε τη στήλη «**Κριτές σε συμφωνία**»: εάν η τιμή στο κελί I2 είναι ίση με το πλήθος των κριτών (έξι), τότε ο δείκτης UA θα είναι 1, αλλιώς θα είναι μηδέν (0).

(γ) Το ίδιο ισχύει, εάν ελέγξουμε τις τιμές στη στήλη I-CVI: εάν το κελί J2 έχει τιμή 1, τότε και ο δείκτης UA θα είναι 1.

Για τον υπολογισμό με χρήση του Microsoft Excel υπάρχουν οι αντίστοιχοι τρόποι: για παράδειγμα στο αντίστοιχο κελί K2, όπου διασταυρώνεται η στήλη K με τη γραμμή της δήλωσης S1 του οργάνου μέτρησης μπορούμε να καταχωρήσουμε μία από τις παρακάτω συναρτήσεις αντίστοιχες των τριών παραπάνω περιπτώσεων υπολογισμού:

$$=IF(SUM(B2:G2)=COUNT(B2:G2);1;0) \quad (\alpha)$$

$$=IF(I2= COUNTA(B1:G1);1;0) \quad (\beta)$$

$$=IF(J2=1;1;0) \quad (\gamma)$$

2.8.5 CVI κλίμακας βάσει των τιμών I-CVI

Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του δείκτη εγκυρότητας περιεχομένου όλου του οργάνου μέτρησης (**S-CVI**) ο οποίος μπορεί να γίνει υπολογίζοντας τον μέσο όρο των τιμών I-CVI όλου του οργάνου μέτρησης: $S-CVI/Ave = (I-CVI_{i=1} + \dots + I-CVI_{i=n}) / n$

Για να υπολογίσουμε τον δείκτη S-CVI χρησιμοποιώντας το Excel, εισάγουμε στο κελί **J15** τη συνάρτηση: **=AVERAGE(J2:J13)** και λαμβάνουμε την τιμή **S-CVI/Ave = 0.92**

2.8.6 CVI κλίμακας βάσει των τιμών UA

Τον δείκτη CVI του οργάνου μέτρησης (S-CVI) μπορούμε, επίσης, να τον υπολογίσουμε εξάγοντας τον μέσο όρο (**S-CVI/UA**) των τιμών **UA** όλου του οργάνου μέτρησης:

$$S-CVI/UA = (UA_{i=1} + \dots + UA_{i=n}) / n$$

Στο Excel θα εισάγουμε στο κελί **K16** τη συνάρτηση: **= AVERAGE(K2:K13)** και λαμβάνουμε την τιμή **S-CVI/UA = 0.75**

Το ίδιο αποτέλεσμα για την S-CVI/UA μπορούμε να λάβουμε βάσει των τιμών **I-CVI**: αθροίζουμε τις τιμές I-CVI που ισούνται με 1 και διαιρούμε δια του πλήθους των δηλώσεων. Για να το υπολογίσουμε στο Excel αντί της προηγούμενης συνάρτησης, μπορούμε να καταχωρίσουμε τη συνάρτηση: **=SUMIF(J2:J13;1)/12** ή **=SUMIF(J2:J13;1)/COUNT(J2:J13)** και θα λάβουμε την τιμή:

S-CVI/UA=0.75

2.8.7 AveUR

Για να δούμε σε τι ποσοστό κάποιος κριτής έχει χαρακτηρίσει ως «αρκετά συναφείς» ή «πολύ συναφείς» τις δηλώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο για κάθε κριτή (Ave/R) εισάγοντας τη συνάρτηση **=AVERAGE(B2:B13)** στο κελί B14 και στη συνέχεια να αντιγράψουμε και να επικολλήσουμε τη συνάρτηση στα κελιά C14 έως G14 για να λάβουμε τις αντίστοιχες τιμές και για τους άλλους κριτές. Παρατηρούμε, για παράδειγμα, ότι ο 2^{ος} κριτής (R2) έχει χαρακτηρίσει ως «αρκετά συναφείς» ή «πολύ συναφείς» τις δηλώσεις κατά ποσοστό 83% (0.83). Στη συνέχεια για τον υπολογισμό του μέσου όρου των βαθμολογιών όλων των κριτών (AveUR), αρκεί να εισάγουμε σε κάποιο κελί (π.χ. C17) τη συνάρτηση **=AVERAGE(B14:G14)** και να λάβουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των κριτών ο οποίος είναι **0.92** (92%).

Μετά τους παραπάνω υπολογισμούς η φόρμα επεξεργασίας και υπολογισμού του δείκτη CVI έχει διαμορφωθεί ως εξής:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	ΔΗΛΩΣΕΙΣ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	6	Κριτές σε συμφωνία (nRA)	I-CVI	UA
2	S1	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
3	S2	1	0	1	1	1	1	5	0,83	0	
4	S3	1	0	1	0	0	0	2	0,33	0	
5	S4	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
6	S5	1	1	1	1	1	0	5	0,83	0	
7	S6	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
8	S7	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
9	S8	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
10	S9	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
11	S10	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
12	S11	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
13	S12	1	1	1	1	1	1	6	1,00	1	
14	Ave/R	1,00	0,83	1,00	0,92	0,92	0,83		S-CVI/Ave =	0,92	
15										S-CVI/UA =	0,75
16											
17		AveUR	0,92								χ CVI =
18											
19											

Εικόνα 5 Φόρμα επεξεργασίας και υπολογισμού CVI

3 Συζήτηση - Συμπεράσματα

Στην παραπάνω φόρμα (Εικόνα 5) παρατηρούμε ότι κατά μέσο όρο 92% οι κριτές έχουν χαρακτηρίσει ως «αρκετά συναφείς» ή «πολύ συναφείς» τις δηλώσεις του οργάνου μέτρησης. Το γεγονός αυτό δείχνει, αν δούμε και τις εξατομικευμένες ανά κριτή τιμές, μια υψηλή ομοιομορφία στην απόδοση χαρακτηρισμών στις εξεταζόμενες δηλώσεις του οργάνου μέτρησης. Βεβαίως, αυτό μένει να ελεγχθεί και στατιστικά με την εφαρμογή κάποιου συντελεστή αξιοπιστίας της μεταξύ ανεξάρτητων κριτών συμφωνίας. Ο επικρατέστερος στην περίπτωση πλέον των δύο κριτών και για δεδομένα που προέρχονται από ονοματικές κλίμακες είναι ο συντελεστής Fleiss' kappa ή κάποια παραλλαγή του (Moons & Vandervieren, 2023; Madadzadeh, Ghafari, & Bahariniya, 2023; Gautam, 2014), ενώ για τακτικές κλίμακες με περισσότερους από δύο κριτές ο δείκτης Kendall – W (Howell, 2010, pp. 309-310).

Σε ό,τι αφορά την εγκυρότητα περιεχομένου του οργάνου μέτρησης, η υψηλή τιμή $S-CVI/Ave = 0.92$ του δείκτη εγκυρότητας περιεχομένου η οποία είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη αποδεκτή 0.83 (βλ. Πίνακας 2 Ο αριθμός των ειδικών και η επίδραση του στην αποδεκτή τιμή CVI) μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι, εν συνόλω, το εξεταζόμενο όργανο μέτρησης είναι ισχυρό ως προς την εγκυρότητα περιεχομένου. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η πλειοψηφία των δηλώσεων τού οργάνου μέτρησης σχετίζονται με τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Παρά ταύτα μία δήλωση ($S3$) σημείωσε πολύ χαμηλό δείκτη $I-CVI = 0.33$, ενώ δύο δηλώσεις του οργάνου μέτρησης ($S2$ και $S5$) σημείωσαν τον χαμηλότερο αποδεκτό $I-CVI=0.83$. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση $S3$, η τιμή υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη δήλωση είτε δε σχετίζεται απόλυτα με κάποιες πτυχές του μελετώμενου φαινομένου, είτε η διατύπωσή της είναι προβληματική, για αυτό και θα πρέπει να βελτιωθεί επί τη βάση των υποδείξεων των κριτών ή να αφαιρεθεί εντελώς από την κλίμακα. Οι άλλες δύο δηλώσεις μπορούν να παραμείνουν ως έχουν ή να βελτιωθούν και αυτές, διότι επηρεάζουν την τιμή του δείκτη $S-CVI/UA$. Ο συγκεκριμένος δείκτης είναι υπερβολικά επηρεάσιμος, διότι αγνοεί τις τιμές $I-CVI$ που είναι μικρότερες του ένα (1), συνεπώς ακόμα και εάν, όπως στην περίπτωσή μας, έχουμε μία υψηλότερη από τη συνιστώμενη τιμή $S-CVI/Ave = 0.92 > 0.83$ ο συγκεκριμένος δείκτης είναι χαμηλότερος από τη συνιστώμενη $S-CVI/UA = 0.75 < 0.8$. Σε μια τέτοια περίπτωση προτείνεται να παρουσιάζονται αναλυτικά οι τιμές $I-CVI$, ώστε να αναδεικνύεται στις πραγματικές διαστάσεις του το όποιο πρόβλημα, και να βελτιώνεται ή να αφαιρείται κατ'ελάχιστον όποια δήλωση έχει $I-CVI < 0.78$ (Polit, Beck, & Owen, 2007, p. 467).

Η εγκυρότητα περιεχομένου και η αξιοπιστία ενός οργάνου μέτρησης είναι στενά συνυφασμένη με την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μιας έρευνας για αυτό και κύριος σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να δείξει με τρόπο συστηματικό και τεκμηριωμένο τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να ελεγχθεί η εγκυρότητα περιεχομένου ενός οργάνου μέτρησης, είτε ως βήμα της διαδικασίας εκ του μηδενός κατασκευής του είτε της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής ενός πρωτοτύπου, με τα όσα επιπλέον βήματα και διεργασίες απαιτούνται στη δεύτερη περίπτωση (Delgado-Rico, Carreter-Dios, & Ruch, 2012).

Όπως, όμως, ήδη έχουμε προαναφέρει ένας υψηλός δείκτης εγκυρότητας περιεχομένου CVI (S-CVI/Ave) διασφαλίζει, μόνο, ότι, βάσει των εκτιμήσεων των ειδικών, οι περιεχόμενες στο όργανο μέτρησης δηλώσεις και κατ'επέκταση το δημιουργούμενο όργανο μέτρησης καλύπτει σε μεγάλο βαθμό εννοιολογικά όλες τις πτυχές του ερευνώμενου φαινομένου. Όμως για να εξετάσουμε πόσο καλά το όργανο μέτρησης μετρά το ερευνώμενο φαινόμενο για το οποίο κατασκευάστηκε, απαιτείται ο έλεγχος της δομικής του εγκυρότητας εφαρμόζοντας την πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδο, την ανάλυση παραγόντων (Iseris, 2016, σσ. 184-186; Shrestha, 2021; Alexandrova & Haybron, 2016). Τέλος είναι αυτονόητο ότι, εκτός του ελέγχου αξιοπιστίας και εγκυρότητας (δομικής και περιεχομένου) των οργάνων που μετρούν σύνθετα ατομικά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, πρέπει να μην παραλείπεται η πιλοτική εφαρμογή του οργάνου μέτρησης σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού που θα μελετηθεί (Ουζούνη & Νακάκης, 2011, σ. 236).

Βιβλιογραφία

- Alexandrova, A., & Haybron, D. (2016). Is Construct Validation Valid? *Philosophy of Science*, 83, pp. 1098-1109.
- Delgado-Rico, E., Carreter-Dios, H., & Ruch, W. (2012). Content validity evidences in test development: An applied perspective. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 12(3), σσ. 449-460.
- Dinnesen, M., Olszewski, A., Breit-Smith, A., & Guo, Y. (2020). Collaborating With an Expert Panel to Establish the Content Validity of an Intervention for Preschoolers With Language Impairment. *SAGE*, 41(2), σσ. 86-99. doi:<https://orcid.org/0000-0002-7321-2595>
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), σσ. 215-217. doi:<https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Fernández-Gómez, E., Martín-Salvador, A., Luque-Vara, T., Angustias Sánchez-Ojeda, M., Navarro-Prado, S., & Enrique-Miron, C. (2020, April 18). Content Validation through Expert Judgement

- of an Instrument on the Nutritional Knowledge, Beliefs, and Habits of Pregnant Women. *Nutrients*, 12(4). doi:<https://doi.org/10.3390/nu12041136>
- Flores, W. R., & Antonsen, E. (2013). The development of an instrument for assessing information security in organizations: Examining the content validity using quantitative methods. *CONF-IRM 2013 Proceedings*, 44. Ανάκτηση από <http://aisel.aisnet.org/confirm2013/44>
- Gautam, S. (2014). A-Kappa: A measure of Agreement among Multiple Raters. *Journal of Data Science*(12), σσ. 697-716.
- Howell, D. (2010). *Statistical Methods for Psychology* (7th εκδ.). USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Iseris, G. (2016). Στατιστικές μέθοδοι ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηματολογίων. Η περίπτωση του CiGreece. *International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication*(5), σσ. 175-189. doi:<https://doi.org/10.12681/ijltic.10665>
- Kulsum, K., & Suryadi, T. (2020). Validity And Reliability Test For Research Instruments Regarding Health Professional Student Satisfaction Towards Online Learning During The Covid-19 Pandemic. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(10).
- Madadzadeh, F., Ghafari, H., & Bahariniya, S. (2023, 6 13). Kappa Statistics: A Method of Measuring Agreement in Dental Examinations. *The Open Public Health Journal*. doi:<http://dx.doi.org/10.2174/0118749445259818231016040344>
- McGartland Rubio, D., Berg-Weger, M., Tebb, S., S., L., & Rauch, S. (2003, June). Objectifying content validity: Conducting a content validity study in social work research. *Social Work Research*, 27(2).
- Moons, F., & Vandervieren, E. (2023, March 23). Measuring Agreement Among Several Raters. Classifying Subjects Into One-Or-More (Hierarchical) Nominal Categories. A Generalisation of Fleiss' Kappa. doi:<https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.12502>
- Munisamy, A., Sahid, S., & Hussin, M. (2021, 7 8). Content Validation and Content Validity Index Calculation of B40 Household's Financial Literacy. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)*, 12(8), σσ. 1057-1072. Ανάκτηση 10 10, 2023
- Polit, D., Beck, C., & Owen, S. (2007). Focus on Research Methods. Is the CVI an Acceptable Indicator of Content Validity? Appraisal and Recommendations. *Research in Nursing & Health*, 30, pp. 459-467. doi:10.1002/nur.20199
- Shrestha, N. (2021). Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis. *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 9(1), σσ. 4-11. doi:doi: 10.12691/ajams-9-1-2

- Singh, A., & Masuku, M. (2014). Sampling Techniques & Determination of Sample Size in Applied Statistics Research: an Overview. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, *II*(11). Ανάκτηση 4 6, 2024
- Sudarshan, R., & Kannamani, R. (2016, July - December). Justifying The Judgmental Sampling Matrix Organization in Outsourcing Industry. *GBAMS*. Ανάκτηση 4 6, 2024, από <https://ssrn.com/abstract=3287741>
- Wood, J. M., & Ross-Kerr, C. J. (2011). *Basic Steps In Planning Nursing Research, From Qustion to Proposal* (7th εκδ.). Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, LLC.
- Yusoft, M. (2019). ABC of Content Validation and Content Validity Index Calculation. *Education in Medicine Journal*, *11*(2), σσ. 49-54. doi:<https://doi.org/10.21315/eimj2019.11.2.6>
- Ουζούνη, Χ., & Νακάκης, Κ. (2011). Η Αξιοπιστία και η Εγκυρότητα των Εργαλείων Μέτρησης σε Ποσοτικές Μελέτες. *ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ*, *50*(2), σσ. 231-239.